

PROTÓTIPO DE CLASSIFICAÇÃO DE PERFIS POR HABILIDADES, COM ÊNFASE EM REDES NEURAIIS

Cunha, Willian Guedes da Silva

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, willian.cunha@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com o crescimento cada vez maior de ferramentas tecnológicas que alavanquem determinado domínio, a incessante busca por profissionais no mercado de trabalho com expertise em áreas estratégicas, se tornou cada vez mais comum, de modo que profissionais da área recrutamento passam horas avaliando os mais diversos perfis, para preencher determinada vaga. Pensando nisto, vim por meio deste artigo propor o uso de redes neurais na contratação de colaboradores, de modo que este se torne mais automático e menos penoso para a área de recursos humanos, onde através de um protótipo, será apresentado uma forma de classificar profissionais mais aderentes a determinadas vagas de acordo com as habilidades do mesmo, evitando desperdiçar certo talento em uma posição que não encaixem com seu perfil, ou que ele possua pouca expertise para executar as tarefas demandadas pela função.

Palavras-chave. Mercado de Trabalho, Rede Neural, Inteligência Artificial, Recrutamento

ABSTRACT. With the growing growth of technological tools that target a certain domain, the incessant search for professionals in the job market with expertise in strategic areas has become increasingly common, so that professionals in the recruitment area spend hours evaluating the most diverse profiles. , to fill a vacancy. I came here to propose the use of neural networks to hire employees, so that it becomes more automatic and less painful for the human resources area, where through a prototype, a way to classify professionals will be presented. more adherent to certain jobs according to their skills, avoiding wasting a certain talent in a position that does not fit his profile, or that he has little expertise to perform the tasks required by the function.

Keywords. Labor Market, Neural Network, Artificial Intelligence, Recruiting

1. INTRODUÇÃO

Em busca de aumentar a competitividade e qualidade de seus produtos, muitas empresas focam seus esforços em sua força de trabalho, procurando indivíduos talentosos para exercer as atividades dentro dela, de modo que suas qualidades consigam agregar valor ao negócio, segundo Dyer (2011) equipes de alta performance, podem gerir de maneira sólida suas atividades, bem como propor soluções plausíveis para o negócio e ideias criativas para os produtos e serviços, contribuindo para a maior competitividade da companhia. Logo para que tais resultados pudessem ser alcançados, diversas dessas empresas encontraram como suporte para o objetivo, o uso da tecnologia, seja ela como produto principal ou como suporte do catálogo, e tais escolhas abriram um vasto leque de oportunidades, para pessoas que se encaixassem dentro dos perfis desejados. Todavia devido à alta demanda por este tipo de profissional no setor, os perfis que eram requeridos para as posições oferecidas, acabaram por se deixar de lado, uma vez que a disputa por este tipo de colaborador é frequentemente acirrada, levando os recrutadores a contratarem profissionais sem todas as habilidades requeridas, uma vez que o processo de captação desses colaboradores é feito de maneira manual por parte das empresas.

Visando esta problemática gerada por trabalhos manuais na área de recrutamento e seleção, este artigo

visa lhes mostrar uma abordagem alternativa para a captação desses profissionais, lhes apresentando o protótipo de uma ferramenta que classifique os profissionais de acordo com suas habilidades, de modo que as escolhas sejam mais ágeis e assertivas para tais posições. Levando isto em consideração este artigo está dividido em três seções principais, a primeira leva em conta a contextualização geral dos problemas encontrados na área, na segunda parte lhes será apresentado o protótipo da resolução dos problemas, e na terceira uma conclusão para o protótipo e as problemáticas levantadas aqui.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Mercado de Trabalho do Século XXI

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre procurou formas de rentabilizar suas atividades, onde através delas seria possível conseguir uma recompensa que lhe proporcionasse conforto ou apenas saciasse suas necessidades básicas. Hoje em dia, em pleno século XXI nada disso mudou, cada pessoa trabalha a fim de proporcionar chances de sobrevivência para si ou sua família, de modo que que sua mão de obra, seja intelectual ou braçal seja rentabilizada e oferecida no mercado de trabalho.

“Dessa forma, o trabalho socializa o homem e possibilita que este desenvolva outras habilidades como a linguagem, uma vez que essa atividade não é uma ação isolada, e sim social, produzida nas relações humanas” (BARROCO, 2001).

Logo para que o homem consiga executar uma tarefa que lhe recompense de maneira monetária, ele necessita recorrer ao famoso mercado de trabalho, seja através de sites de vagas ou simplesmente entregando seu currículo na recepção, de forma que a equipe de recrutamento e seleção consiga olhar para aquela pessoa e identificar se ela se encaixa no perfil desejado pela corporação. Segundo Bruno (1996), a quantidade de candidatos aumentou substancialmente desde a revolução industrial, de modo que se torna muito mais fácil deixar perfis serem ignorados, dado a proporção de pessoas dispostas a concorrer a determinada vaga.

Embora o mercado esteja aquecido em certas áreas, o tempo decorrido entre o primeiro contato e a assinatura do contrato, podem variar de maneira onerosa, principalmente se o cargo requer uma senioridade mais elevada, de modo que tais processos podem levar meses principalmente na fase inicial de filtragem do candidato, onde o RH coleta diversos perfis seja por currículo físico ou digital, e seleciona manualmente os mais aderentes, onde muitas vezes no meio deste “bolo”, potenciais candidatos acabam por ser descartados, simplesmente por não estarem entre os primeiros currículos analisados. Tal déficit acontece pela demanda, que se muito alta acaba sobrecarregando a equipe de recrutamento, de modo que os perfis de ouro podem estar espalhados pela pilha de descarte e os recrutadores acabam contratando um profissional que não possui uma taxa de aderência alta para determinado perfil.

Dado o cenário apresentado acima, é de extrema valia uma ferramenta que possa ajudar em situações parecidas, de modo que a procura dentro dessa base de dados se torne mais ágil e dinâmica, fazendo com que a mesma possa ser implementada posteriormente, em um ambiente real. Deste modo o

protótipo aqui apresentado, visa lhes mostrar que podemos classificar os perfis de candidatos e auxiliar na escolha, uma vez que o principal objetivo deste será encontrar os mais aderentes, evitando as perdas de “talentos”, em meio a tantos outros currículos.

2.2. Inteligência Artificial

Certamente a inteligência artificial foi um grande avanço para a sociedade moderna, onde em suas primeiras implementações através da famosa máquina de Turing, esta ciência já se mostrou extremamente eficaz no que diz respeito a funcionalidade, auxiliando desde sua concepção as mais diversas áreas humanas, como medicina, matemática, tecnologia, engenharia etc. Logo segundo McDermott (1985) podemos definir como a ciência que utiliza as faculdades mentais humanas atreladas a modelos computacionais, transformando este comportamento, seja racional ou emocional, em uma base de dados que poderá, através de algoritmos, prever ou imitar os comportamentos gravados.

De modo geral a inteligência artificial funciona a partir de algoritmos, que são executados com o intuito de identificar padrões. Podemos citar como um exemplo, os carros autônomos que através de uma série de algoritmos de inteligência artificial, conseguem captar o que são outros carros e objetos, e qual a pista em que ele está trafegando, e tal resultado só foi possível pois uma serie de padrões de imagem foi gravado e posteriormente o modelo foi treinado para seu funcionamento inicial, mas não se engane novas entradas de dados são adicionadas a estes carros, para que eles continuem aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais sua predição.

Com o exemplo citado acima, conseguimos ver outros espalhados no nosso dia a dia tranquilamente, todavia cada um implementa de uma forma diferente do outro, tendo como similar apenas as características de certas subáreas da inteligência artificial, algumas dessas subáreas são representadas pela:

Aprendizado de Máquina: O aprendizado de máquina é uma das subáreas presentes dentro da inteligência artificial que tem como objetivo, o aprendizado de determinados algoritmos através de vastos conjuntos de dados, onde através dos dados e o modelo de aprendizagem de cada algoritmo, será possível definir padrões que se repetem no decorrer do tempo, de forma que fica possível prever quais serão os próximos resultados. Segundo Brinks & Richard (2014), o aprendizado de máquina é um comportamento ordenado de maneira lógica, que tem o intuito de encontrar padrões em determinados grupos de dados, a fim de obter auxílio na tomada de decisão.

Podemos citar como exemplo de uso desta subárea, os assistentes pessoais, tais como Alexa e Google Assistant, onde através das respostas concedidas pelos usuários e sua extensa base de dados, eles conseguem prever respostas, tais como identificação de imagens, conversa com o usuário de maneira lógica, fazer atividades que estejam atreladas a rotina dos usuários, dentre diversas outras tarefas que são geradas de acordo com o comportamento do seu controlador.

Busca (Pathfinding): Pathfinding é a subárea que trabalha que prioriza encontrar os caminhos mais curtos para seu usuário de acordo com os parâmetros definidos pelo mesmo, de modo que a performance seja aumentada e o resultado seja apresentado de maneira mais coerente aos objetivos propostos. Segundo Russel (2003), o melhor caminho só pode ser obtido se o todo estiver mapeado de

modo que, este caminho seja o menos custoso para que possa concluir seu objetivo.

Dentro disto um exemplo valido de uso em nosso dia a dia, são os mapas digitais distribuídos pela Google, onde através de uma série de parâmetros, tais como transito, meio de transporte e periculosidade, ele identifica o melhor caminho disponível para o usuário trafegar de maneira segura e mais rápida, evitando dar voltas que e fujam do padrão ou simplesmente saiam dos objetivos que foram cadastrados em sua inicialização.

Sistemas Baseados em Agentes: Os sistemas baseados em agentes, podem ser descritos como um sistema que abriga um agente, que tem por finalidade alcançar uma serie de parâmetros propostos dentro de um ambiente controlado ou não, da melhor maneira possível, utilizando diversos algoritmos de diversas áreas, para que tal objetivo possa ser alcançado de maneira performática e satisfatória. Segundo Russel & Norvig (2003), o agente deve ser capaz de se localizar dentro de um ambiente e efetuar diversas ações para a conclusão de seus objetivos, de forma que a interação com este ambiente seja a mais performática possível.

Podemos citar como exemplo, os robôs que fazem compras e vendas de ações, onde cada um desses agentes, está habituado as regras financeiras e através de diversas abordagens diferentes, tais como a análise fundamentalista, ele avalia o gráfico de acordo com o tempo e escolhe o melhor momento dentro dos parâmetros passados para ele, para fazer a compra de modo o lucro seja o maior possível ou o prejuízo seja o menor possível.

Dentro dessas subáreas, este artigo se apoia em uma específica, que possui as características necessárias para a produção do projeto e a expansão dele, esta subárea é o aprendizado de máquina com ênfase no data mining e a utilização de redes neurais. Tornando possível encontrar dados que seguem determinados padrões dentro de uma base inicialmente controlada, onde através de uma RNA essas informações serão treinadas, com o intuito de proporcionar ao usuário o valor mais próximo possível da realidade.

3. Materiais e Métodos

3.1. Data Mining

Conforme o tempo se passa, a sociedade como um todo está cada vez mais conectada à internet, seja para trocar simples mensagens ou gravar programas ao vivo. Logo devido a essa alta demanda de conteúdo, empresas dos mais distintos ramos acabam pagando por informações destes usuários, de modo que estes dados formem uma grande base de dados, para que possam através desta verificar as tendências e desejos deste nicho, adaptando gradualmente estratégias de negócio a vontade do nicho alvo.

Todavia esta quantidade de dados gravados, só pode ser de fato utilizado como fonte de decisões, se houver uma procura mais detalhada e limpa, descartando dados sujos e transformando os demais em alimento para redes neurais por exemplo, e isto é possível através da mineração de dados. Segundo Usama Fayyad (1996) “a mineração de dados pode ser definida como o processo não-trivial de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e ultimamente compreensíveis.”,

partindo desta definição proposta por Fayyad, conseguimos ligar com a sociedade moderna e compreender que esta pode ser utilizada nas mais diversas áreas, complementando sistemas inteligentes como subárea da inteligência artificial. Para entender de modo prático como o Machine Learning consegue gerenciar e capturar informações relevantes para o domínio, devemos primeiramente exemplificar suas fases, que segundo J Ham & M Kamber (2006), pode ser dividida em quatro fases iniciais:

Limpeza de dados: Esta fase fica responsável pela tarefa de limpar dados inconsistentes da base, podendo eliminar de maneira manual, ou seja através do usuário, ou automática, fazendo com que a base fique muito mais consistente em relação a classificação dos dados, pois não haverá intervenção de dados sem sentido para o domínio.

Integração dos dados: Aqui os dados coletados das mais variadas fontes, são agrupados entre si, resolvendo cada conflito ou dependência que estes possuem, e os agrupando em um mesmo bloco de análise.

Transformação de Dados: Todos os dados agrupados posteriormente, nesta fase serão transformados na linguagem utilizada pelo algoritmo, de modo que todos tenham um mesmo tipo, facilitando e aumentando a performance do algoritmo utilizado para extração dos resultados.

Redução de Dados: Muitas vezes a quantidade de dados acumulados, é absurdamente alta, de modo que até mesmo as técnicas utilizadas para obter resultados podem sofrer gargalos de performance, deste modo os dados podem ser reduzidos em grupos menores, mas com a essência do original, para aumentar a performance e manter o nível de predição igualado.

Logo através dos processos citados anteriormente, podemos chegar as técnicas que irão de fato classificar os dados, que segundo Silva (2016), existem cinco conjuntos de técnicas de mineração principais, que são facilmente incorporadas e intimamente utilizadas na criação de grandes sistemas:

Mineração Classificatória: Esta consiste em separar os dados por grupos de estudo, de forma que as os resultados poderão ser retirados através da análise de cada subgrupo encontrado na base de dados. Podemos citar como exemplo, grupos de animais presentes em determinado habitat, que formam um conjunto específico para aquele ambiente, que por sua vez são afetados de maneiras diferentes dos demais grupos.

Mineração Associativa: Esta técnica muitas vezes pode ser confundida com a classificação, todavia esta pode ser entendida como uma forma mais rebuscada da classificatória, de modo que os grupos são definidos por associações de características. Tais como associar quais animais consomem determinado tipo de vitamina para aumentar sua longevidade, ou até mesmo dentro deste contexto, verificar animais que consomem maior quantidade de energia em virtude de seu habitat.

Mineração por Previsões: Nesta técnica a mineração é executada baseando-se essencialmente em seus dados históricos, de modo que estes possuirão sempre padrões de dados que podem se repetir

com faixas de tempo. Este tipo de mineração é comumente utilizado em robôs de investimento, onde cada um desses agentes, mineram os dados de uma determinada empresa em uma faixa histórica, e tal faixa tende a se repetir dentro de um ciclo de valorização ou desvalorização.

Mineração por Agrupamentos: Assim como a associativa, a mineração de agrupamentos trata os dados através de suas características, separando N grupos e subgrupos, com similaridades muito próximas, mostrando uma visão muito mais macro dos seus resultados. Podemos citar como exemplo, as imagens que são classificadas pelo Google, onde a imagem de uma banana é classificada como fruta, doce, amarela e dentre outros. Fazendo com que as características encontradas naquela imagem, possam compor determinado grupo e utilizá-lo para classificar as demais com mesmas similaridades.

Mineração por Afinidade: Esta funciona de maneira análoga aos comportamentos, onde os dados são separados por afinidade entre si. Tais como o comportamento de consumo, onde os dados de compra de um determinado conjunto de produtos, podem ser encontrados através da sinergia que eles possuem entre si, de acordo com a faixa etária do cliente por exemplo.

Através dos processos descritos, o protótipo criado para este artigo, seguiu da mesma forma, desde seu início até o tipo de mineração utilizado, onde pode ser visto através da Tabela I – Processo de Mineração do Protótipo:

TABELA I: PROCESSO DE MINERACAO DO PROTOTIPO

Processo	Modo	Descrição
Limpeza de Dados	Manual	Os dados foram coletados em diversos sites públicos de vagas, de modo que apenas as características interessantes para o protótipo foram utilizadas, já as demais foram limpas do processo.
Integração de Dados	Manual	Os dados coletados foram devidamente agrupados em um único arquivo e um único tipo, para que as fases automáticas pudessem ser executadas.
Transformação de Dados	Automático	Para que a rede neural possa treinar corretamente, os dados de cada perfil, as entradas foram transformados em arrays booleanos, de modo que o algoritmo possa ser mais performático ao identificar habilidades, para assim classificar os perfis.
Redução de Dados	Automático	Os dados foram reduzidos em objetos menores, que tendem a mostrar apenas as características importantes para o usuário, deixando os demais dados uteis, mas que não correspondem a proposta cedida pelo usuário.

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

Após o processo inicial de mineração mostrado acima, nosso protótipo foi submetido a uma técnica de classificação, onde através dela utilizamos redes neurais para classificar os dados da maneira mais próxima possível da realidade.

3.2. Redes Neurais

Segundo George Lugger (2014) “Como o cérebro de um animal, que consiste em um grande número de células nervosas interconectadas, as redes neurais são sistemas de neurônios artificiais interconectados”. Partindo desta afirmação, as redes neurais tem por objetivo simular o funcionamento do cérebro humano, de modo que os grupos de neurônios existentes na RNA possam passar sinais sinápticos de acordo com o dado no qual ele foi exposto, atribuindo a estes um peso de decisão, que consiste no quão próximo aquele dado pode corresponder a determinada característica, na qual aquele neurônio já possuía conhecimento prévio.

“Uma das propriedades mais importantes de uma rede neural artificial é a capacidade de aprender por intermédio de exemplos e fazer inferências sobre o que aprendeu, melhorando gradativamente o seu desempenho. As redes neurais utilizam um algoritmo de aprendizagem cuja tarefa é ajustar os pesos de suas conexões” (BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, 2000).

Partindo deste princípio, conseguimos dissecar o funcionamento das redes neurais em três camadas principais:

Pesos: A primeira camada dentro de um algoritmo RNA, são os neurônios, que por sua vez englobam dentro de si o conhecimento daquela RNA, onde através de diversos ciclos de treinos estes se autorregulam até que um resultado satisfatório seja encontrado, e seus valores em relação a determinado dado tenha seu peso bem definido.

Propagação: Quando um sinal de entrada é enviado a partir de um ambiente externo, esta precisa percorrer pelas partes corretas da rede, de modo que cada neurônio irá tratar aquele dado de maneira diferente, ajustando seu peso de acordo com a regra de propagação definida no algoritmo.

Ativação: Após o sinal ter sido propagado pela rede neural, as funções de ativação irão regular o peso que determinado neurônio terá de acordo com aquela informação.

Embora estas sejam as três camadas básicas de uma RNA (levando em consideração o modelo Perceptron), para que os resultados possam ser alcançados da maneira correta necessitamos definir qual o tipo de relacionamento está terá com o ambiente, podendo possuir um aprendizado supervisionado ou não:

Aprendizado Supervisionado: Assim como quando ensinamos uma criança a ler e escrever, o aprendizado supervisionado possui os padrões de perguntas e respostas pré definidos, dito isto os pesos nos quais a rede neural se apoiará, já estarão definidos previamente, de modo que a resposta não saia desse controle e se mantenham naquele grupo específico. Segundo Brink & Richards (2014), algoritmos supervisionados são extremamente comuns pois, grande parte dos problemas a serem resolvidos, necessitam ser naturalmente supervisionados para que resultados mais exatos possam ser alcançados.

Aprendizado Não Supervisionado: Durante a era de ouro de Esparta, os soldados eram treinados

para sobreviver, todavia tal treinamento era totalmente escuro, pois eles simplesmente eram liberados em zonas perigosas e caso voltassem vivos prosseguiriam com treinamentos mais avançados. Assim como na situação acima, o aprendizado não supervisionado de RNA's, possui o mínimo de interferência em seus pesos, onde os seus dados não estarão classificados previamente e a partir de padrões a RNA devese organizar e aprender.

Além de escolher o modo no qual a RNA se comunicara com o ambiente, também deve-se definir o modo em como ela irá aprender, logo possuímos dois modos aprendizagem, que são nomeados por aprendizagem por ciclos e aprendizagem por padrões:

Aprendizagem por Ciclos (Batch): Neste tipo de aprendizagem o cada neurônio, é ajustado no final de um ciclo de execução, deste modo a RNA requer que todos os padrões já tenham sido apresentados naquele ciclo, para que assim possa ajustar o novo peso daquele neurônio em relação ao dado de entrada.

Aprendizagem por Padrões (Incremental): Já via aprendizagem por padrões, a RNA corrige seus pesos sempre que um novo padrão é encontrado, deste modo dentro de um ciclo, os pesos dos neurônios podem se ajustar N vezes, antes de executar o próximo ciclo de treinamento.

Com base nestas informações, o protótipo funciona a partir de um aprendizado supervisionado, onde os dados foram manualmente coletados e compactados dentro de um arquivo, e cada um deles se tornam disponíveis dentro do conjunto já treinado da RNA, que possuirá a seguinte aparência:

FIGURA 1 – DADOS TREINADOS

```
{  
  "title": "DESENVOLVEDOR FRONT-END",  
  "skills": "JavaScript, HTML, CSS, ReactJS",  
}
```

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Na figura I, podemos ver um dos exemplos de neurônio do nosso protótipo, onde este possuirá um conjunto de habilidades que posteriormente serão traduzidos para um conjunto booleano, e um cargo vinculado a ele. Assim será possível definir se uma nova entrada, possui o perfil de habilidades daquele cargo ou não.

3.3. Funcionamento do Protótipo

Após levantar o referencial teórico necessário para este protótipo, o próprio pode ser construído através do uso da linguagem de programação Javascript com utilização do Framework de IA BrainJS, de modo que o protótipo nascesse utilizando tecnologias de ponta, presentes em diversas empresas disruptivas da área de TI. Com isto foi possível chegar no seguinte fluxo, montado através de um diagrama de BPMN:

FIGURA 2 – DIAGRAMA BPMN

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Partindo dos processos mapeados na FIGURA 2, podemos dissecá-los mais detalhadamente em:

Recepção dos Dados: Para que o protótipo possa gerar uma resposta, primeiro ele necessitará de uma entrada de dados, que por sua vez deverá conter um conjunto de habilidades para serem analisadas, conforme a FIGURA 3.

FIGURA 3 – INPUT

```
{
  "input": "Spring, Java, Javascript"
}
```

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Codificação de Habilidades Com as habilidades fornecidas corretamente pelo usuário, o primeiro passo do protótipo, será transformar aquelas habilidades e um objeto que a RNA entenda, montando um vetor que contém a posição exata da habilidade dentro da base de dados.

FIGURA 3 – INPUT

```
{
  "skills": [true, false, false, false, true, false, true]
}
```

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Treinamento da Rede Neural: De acordo com os dados enviados para rede neural, a partir de uma base pré treinada (via aprendizado supervisionado), ela nos retornará um resultado contendo qual posição possui maior aderência a aquele conjunto de habilidades, através de um percentual de acurácia, conseqüentemente os dados são reduzidos para um resultado que possa servir para análise.

FIGURA 4 – RESULTADO

```
{
  "title": "DESENVOLVEDOR FRONT-END",
  "skills": "JavaScript, HTML, CSS, ReactJS",
  "accuracy": "98%"
}
```

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

4. Resultados e Discussões

Imagine a seguinte situação, existe uma demanda de mil candidatos diferentes para uma única vaga dentro de uma empresa do ramo de TI, esta vaga consta com um deadline baixo, pois necessita urgentemente de alguém para ela, logo para o prosseguimento dela é necessário selecionar aqueles que estão aptos a fazer o teste. Todavia dado ao tempo disponível para o processo, não é possível para a equipe de RH avaliar todos os mil currículos, deste modo eles selecionam uma pequena fração deles e escolhem os mais aptos para a chamada dos testes. Embora este seja um exemplo totalmente fictício, é uma abordagem que costumamos vislumbrar em diversas empresas, mesmo ela possuindo um sistema para gerenciar uma quantidade absurda de usuários, estes sistemas auxiliam apenas de forma básica o usuário sem de fato aponta-los um opinião, é exatamente este ponto que nosso protótipo visa alcançar.

Primeiramente necessitamos explorar alguns sites de vagas, com o intuito de encontrar alguns perfis que possuem demanda, para isto chegamos na seguinte vaga:

FIGURA 5 – VAGA IOS

Who You Are

- Experienced in iOS development with at least one released app (solo or as a team member);
- Experienced in working with Objective-C and Swift (if you don't have experience in Swift, don't worry - just be keen to learn);
- Knowledgeable about REST API architecture;
- Understanding of client side development as well as the API backend stack;
- Eager to get nerdy about memory management, UI layout/rendering and UI/network performance;
- Detail oriented and have excellent teamwork skills;
- Energetic, creative and fun to work with;
- Proficient in English, both written and spoken.

Nível de experiência
Assistente

Tipo de emprego
Tempo integral

Setor
Internet

Funções de trabalho
Engenharia, Tecnologia da informação

FONTE: LINKEDIN – www.linkedin.com.br

Com a vaga visualizada na Figura 5, adicionamos a mesma dentro da nossa base supervisionada, e agora iremos rodar o algoritmo para cinco candidatos diferentes com o intuito de encontrar os mais aptos para tal, seguindo a seguinte tabela:

TABELA II: CANDIDATOS VAGA IOS

Vaga Pretendida	Conjunto de Habilidades
Candidato I	Swift, Objective-C, Network, inglês, MVC, Alamofire
Candidato II	Swift, Javascript, AngularJS, Java, Spring, Liferay
Candidato III	Swift, C#, .Net, MVC, VBA, HTML, CSS
Candidato IV	Swift, SDK IOS, JSON, Rest, Networking, Ingles

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

Dado as situações acima, foi possível chegar nos seguintes resultados:

FIGURA 6 – Candidato I

Segundo as habilidades que você colocou (Swift,SDK IOS,Json,Rest,Networking,Inglês), o cargo mais adequado é: IOS Developer
A acuracidade desta posição é de 97%. Para sua comodidade voce pode utilizar o seguinte template:

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

FIGURA 7 – Candidato II

Segundo as habilidades que você colocou (Swift,AngularJS,Javascript,Java,Spring,Liferay), o cargo mais adequado é: Full Stack Developer / Desenvolvedor FullStack
A acuracidade desta posição é de 19%

PERFIL RECOMENDADO Full Stack Developer / Desenvolvedor FullStack

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

FIGURA 8 – Candidato III

Segundo as habilidades que você colocou (Swift,C#,.net,MVC,VBA,HTML,CSS), o cargo mais adequado é: IT Software Engineer
A acuracidade desta posição é de 46%

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

FIGURA 9 – Candidato IV

Segundo as habilidades que você colocou (Swift,Objective-C,Network,Ingles,MVC,Alamofire), o cargo mais adequado é: IOS Developer
A acuracidade desta posição é de 36%. Para sua comodidade voce pode utilizar o seguinte template:

FONTE – PRÓPRIO AUTOR

Observando os resultados apresentados nas figuras 6,7,8 e 9, é possível extrair quais os usuários mais aptos a aquela vaga, uma vez que de acordo com a posição cadastrada no banco de dados, o candidato I possui 97% de chances de ser aderente a aquela vaga, além do candidato III, possuir 38%, fazendo com que ambos possuam o perfil de habilidades correto para a posição. Todavia os candidatos de número II e IV, não possuem as habilidades necessárias para compor a vaga, uma vez que seu perfil é muito mais aderente a vagas como Full Stack e Software Engineer respectivamente, de modo que os mesmos possam ser remanejados a concorrer a vagas que estejam dentro do seu perfil.

5. Conclusões da Pesquisa

Em um mundo de constante metamorfose, a tecnologia desponta como um dos principais meios para alcançar evoluções exuberantes, dito isto a arte de transformar trabalhos manuais em automáticos se torna cada vez mais frequente e necessária dentro da sociedade moderna. Logo o principal objetivo deste estudo exploratório, foi exatamente trazer a ddiva da inteligência artificial para o mundo do trabalho, utilizando o Machine Learning para tratar e classificar os dados, utilizando suas ferramentas, no caso RNA, para mostrar ao usuário de maneira fácil um auxílio a sua decisão sobre a importante fase de contratação.

No início deste projeto foi levantado a dificuldade que poderia ocorrer com sistemas manuais de escolha de currículo, que fazem com que algumas joias possam passar despercebidas em detrimento do prazo de contratação estipulado pela área de negócios ou cliente, logo a partir do protótipo construído aqui, conseguimos classificar de maneira fácil a aderência de candidatos a determinada vaga de emprego, evitando perder talentos que podiam estar escondidos entre milhares de candidatos que não possuem as habilidades necessárias para exercer aquela posição. Embora tenha sido possível demonstrar de maneira rápida o protótipo, este ainda possui limitações de hardware a serem contornadas futuramente pelo uso de computação em nuvem, de modo que a performance possa ser mais significativa e sustentável, para a execução e treinamento da RNA.

Com o fim deste protótipo, é possível vislumbrar uma solução que use o núcleo do protótipo para classificar uma base de candidatos por completo, desde a decodificação do currículo até uma listagem de aderência, considerando isto o autor que vos fala, tem o objetivo de aumentar e melhorar o protótipo, de modo que este possa se transformar em uma ferramenta de recrutamento e seleção totalmente digital,

AGRADECIMENTOS

Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Mestre Luciano Francisco de Oliveira, que foi fundamental na orientação do desenvolvimento deste artigo e do próprio protótipo, gerando insights importantes para que esta ideia saia da fase inicial e parta para algo lucrativo, que possa realmente se transformar em uma solução viável.

REFERÊNCIAS

- BRUNO L.. (1996). **EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**. IN L.BRUNO (ORG.), **EDUCAÇÃO E TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO:SÃO PAULO: ATLAS**
- HAN, J; KAMBER, M (2006). **DATA MINING: CONCEPTS AND TECHNIQUES**. WALTHAM, MA USA: ELSEVIER.
- NIELSEN, MICHAEL (2011) **REINVENTING DISCOVERY: THE NEW ERA OF NETWORKED SCIENCE**, PRINCETON UNIVERSITY PRESS
- BARROCO, M. L. S (2011). **ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS**. SÃO PAULO: CORTEZ.
- RUSSEL, STUART; NORVIG (2004), PETER. **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 2. ED**. RIO DE JANEIRO: CAMPOS.
- EUGENE CHARNIAK, CHRISTOPHER K. RIESBECK, DREW V. MCDERMOTT, JAMES R. MEEHAN (1987), **ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMMING**, PSYCHOLOGY PRESS, USA.
- BRINKS, H.; RICHARDS, J. (2014), **REAL WORLD MACHINE LEARNING**. [S.I]: MANNING PUBLICATIONS C.O.
- FAYYAD, USAMA; PIATETSKY-SHAPIO, GREGORY (1996). **ADVANCES IN KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING**, INGLATERRA.
- MARCUS, G. F. (2011) **THE ALGEBRAIC MIND: INTEGRATING CONNECTIONISM AND COGNITIVE SCIENCE**, MIT PRESS.
- WEISS, GERHARD (2000) - **MULTIAGENT SYSTEMS: A MODERN APPROACH TO DISTRIBUTED ARTIFICIAL INTELLIGENCE** – MIT PRESS.
- SILVA, LEANDRO AUGUSTO (2016), **INTRODUÇÃO À MINERAÇÃO DE DADOS: COM APLICAÇÕES EM RL** – GEN LTC 1ED.
- DYER, W. G; DYER, J. H. **EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE**. - SÃO PAULO: SARAIVA, 2011